

Дискурсология и генристика

УДК 81`373.613

DOI: 10.5281/zenodo.18037494

Р. И. Атабиева © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова»
(Научн. рук. — канд. филол. наук М. Ч. Кремиокалова)*

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ: ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В ВОЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИХ ИСТОЧНИКОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

В условиях стремительного развития военных технологий, изменения характера военных конфликтов и глобализации военного сотрудничества лексический состав военного языка активно пополняется новыми словами и выражениями. Лексические инновации в военном русском языке являются важным объектом лингвистического исследования, поскольку они не только фиксируют новые реалии, но и демонстрируют механизмы адаптации языка к изменяющимся условиям. Изучение и анализ лексических инноваций в военном дискурсе является актуальной задачей, поскольку это позволяет не только фиксировать новые языковые явления, но и понимать их роль в коммуникации, а также выявлять механизмы адаптации языка к изменяющимся условиям.

Ключевые слова: военный язык, лексические инновации, военный дискурс, военная терминология, заимствования, словообразование, аббревиатура

Военный язык представляет собой специфическую подсистему языка, которая имеет уникальную лексику, грамматические конструкции и стилистические особенности, предназначенные для эффективной передачи информации в сфере военной деятельности. Изучение лексических инноваций в военном дискурсе становится особенно актуальным в наши дни, поскольку это позволяет выявлять новые слова и выражения, а также отслеживать изменения языка как отражение социальных и технологических преобразований в армии и в обществе в целом. Это актуально для специалистов военного дела, переводчиков, журналистов и исследователей, потому что понимание новых терминов в военной сфере крайне важно. В последнее время в русском языке происходят значительные изменения, которые связаны с современными технологиями, изменениями в военно-политической ситуации и новыми социальными явлениями. На протяжении всего развития русского языка, лексический фонд русского языка непрерывно расширяется и обогащается.

Основным процессом, влияющим на развитие словарного состава языка, его обогащение и совершенствование, является процесс постоянного роста лексики за счет появления новых слов. Будучи связанным с историей народа, словарный состав языка отражает все многообразие его жизни: изменения в общественно-политическом устройстве, в развитии производства, науки, техники, культуры. Процесс расширения словарного состава языка особенно интенсивно протекает в периоды глубоких общественно-политических потрясений и социально-культурных перемен. Лексика языка активно реагирует на явления, вызванные к жизни этими общественными изменениями.

Новые слова формируются на основе уже существующих словообразовательных моделей, так как основным способом расширения словарного запаса языка на протяжении всей его истории остается создание новых слов на базе имеющегося языковых элементов. Таким образом, словообразование играет одну из ключевых ролей в постоянном обновлении лексического состава языка.

Другим способом расширения и обогащения словарного состава языка является заимствование слов из других языков. В результате процессов перехода слов из одного языка в другой носители языка-рецептора заимствуют из языка-источника не только новые слова (для обозначения понятий, не имевшихся в языке-рецепторе), но и слова-параллели. В последнем случае расширяются синонимические ряды слов. Вот несколько примеров заимствований и их русских соответствий-синонимов: *дилер* — посредник, *секьюрити* — охранник, *социум* — общество, *суицид* — самоубийство и др.

Следует заметить, что заимствование — не механический процесс перемещения, а глубокое проникновение элементов фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики языка-источника в систему языка-рецептора и закрепление этих элементов в последнем. Слова иноязычного происхождения ассимилируются (фонетически, графически и лексически) по законам заимствующего языка. Чаще всего необходимость именования объектов и концептов возникает в различных областях науки и техники, поэтому существует так много иностранных заимствований среди военных, политических, научных и технических терминов [5, с. 827]. Они отличаются от близких по смыслу русских слов строгой определенностью, специфичностью значения.

Как справедливо отмечают исследователи языка, иностранное слово усваивается легче, если оно заменяет сложный описательный оборот [1, 2]. Здесь следует упомянуть, что согласно закону языковой экономии, заимствованное слово «снайпер» заменило собой русское словосочетание «меткий стрелок». Основными способами заимствования лексики являются транскрипция, транслитерация и калькирование.

Транскрипция представляет собой фонетический способ заимствования словарной единицы, при котором сохраняется ее звуковая форма. Иногда звуковая форма может быть несколько видоизмененной в соответствии с фонетическими особенностями языка, в который слово заимствуется [4, с. 63]. Приведем примеры заимствований из английского языка в русский способом транскрипции: *альянс* — *alliance*, *атака* — *attack*, *бомба* — *bomb*, *миссия* — *mission*, *модификация* — *modification*, *мотор* — *motor*, *режим* — *regime*, *трансформация* — *transformation*.

Транслитерация — является способом такого типа заимствования, при котором заимствуется написание (графическая форма) иностранного слова. При транслитерации буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка. При этом способе заимствования слово, как правило, читается по правилам чтения родного языка [3, с. 63]. Из современного английского языка в русский способом транслитерации заимствованы следующие слова: *арсенал* — *arsenal*, *бандит* — *bandit*, *дисплей* — *display*, *инфраструктура* — *infrastructure*, *контингент* — *contingent*, *модернизация* — *modernization*, *оптический* — *optical*, *платформа* — *platform*, *форум* — *forum*, *центр* — *centre/center* [5, с. 830].

Калькирование — это форма заимствования, в которой заимствовано и структурная модель слова или фразы, и ассоциативное значение данного слова или словосочетания [1, с. 211]. При данном способе перевода каждый компонент заимствованного слова или фразы переводится отдельно и связывается в соответствии с моделью иностранного слова.

Следует помнить, что способом калькирования в русском языке создано много слов и фразеологических единиц на базе латинского и французского языков. Приведем еще несколько примеров лексических единиц современного русского языка, являющимися кальками: *вотум недоверия* — *non-confidence vote*, *миротворческая деятельность* — *peacekeeping activity*, *переоснащать* — *re-equip*, *полный вес* — *gross weight*, *сверхзвуковой* — *supersonic*, *система наведения* — *guidance system*, *стратегический бомбардировщик* — *strategic bomber* и др [5, с. 830].

Итак, рассмотрев особенности заимствования иностранных слов и выражений в современный русский язык, можем заключить, что заимствование представляет

естественный закономерный и необходимый процесс языкового развития и обогащения, который отражает политические, экономические, военные, технические, культурные, образовательные связи и взаимоотношения России с другими странами мира. Лексическое заимствование обогащает язык и нисколько не вредит его самобытности, т.к. при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития.

В военной среде активно используются сленговые выражения, которые часто возникают в результате метафоризации или сокращения (например, «дембель» — демобилизация, «черный тюльпан» — самолет для перевозки погибших). Военный жаргон как открытый, подвижный пласт лексики отражает не только разнообразную деятельность военнослужащих: кроме профессиональной деятельности, в нем фиксируется отношение военных к бытовым условиям и межличностные взаимоотношения. В соответствии с этим лексика военного жаргона позволяет выделять отдельные семантические поля и тематические группы [3, с. 224].

В своей работе «Лексика и фразеология русского военного жаргона» С. В. Лазаревич выделяет следующие тематические группы [3, с. 225]:

1. Тематические группы, отражающие военно-профессиональную деятельность:

а) «**Военная техника**» (*швейная машина* — пулемет; *акула* — подводная лодка; *pig-sticker* (букв. «свинокол») — штык, меч);

б) «**Военные действия**» (*daily seven* (букв. «ежедневно в семь») — утренняя физическая тренировка военнослужащих; *война и мир* — учение.);

в) «**Виды и рода войск**»;

г) «**Военные звания, должности и профессии**» (*cherry* (букв. «вишня») — новобранец; *barracksrat* (букв. «казарменная крыса») — тот, кто всегда сидит в казарме, делает что-либо незаконно; *turtle-head* (букв. «черепашья голова») — новобранец, проходящий обучение; *spoon* (букв. «ложка») — повар; *серый, гаврик* — солдат);

д) «**Срок службы**» (*новые ботинки* — новобранцы, прибывшие на службу, у которых абсолютно всё новое).

2. Тематические группы, отражающие военно-бытовую сторону жизни военнослужащих:

а) «**Пища**» (*мортирка* — полевая кухня; *чифан* — еда);

б) «**Обмундирование**» (*Hershey bar* (букв. «батончик шоколада Херши») — золотая полоса на рукаве, обозначающая шестимесячную службу за границей. Знак отличия, не имеющий большой ценности; *Class-a uniform* — форма (пиджак и галстук), которую носят в штабе, а также надевают на время увольнения; кимры — кроссовки (по названию производящей их фабрики);

в) «**Казарменный быт**».

3. «**Межличностные отношения**» [3, с. 224–225].

Обращает на себя внимание, что практически во всех приведенных примерах военные жаргонизмы имеют отрицательную коннотацию.

Вместе с тем представленная тематическая классификация жаргонизмов обнаруживает стремление военнослужащих соединить профессиональные объекты с мирными и сгладить, таким образом, противопоставление «военной службы» и «мирной, гражданской жизни».

Помимо жаргонов и сленга, в русском военном дискурсе используются аббревиация и сокращения. Они позволяют упростить и ускорить коммуникацию, что особенно важно в условиях военной службы, где точность и оперативность передачи информации имеют критическое значение.

В структурной классификации аббревиатур, предложенной Д. Э. Розенталем, представлены следующие типы инициальных аббревиатур [6, с. 63]:

1) буквенные аббревиатуры, которые состоят из названий начальных букв каждого слова словосочетания: **БМП** — боевая машина пехоты; **ВДВ** — воздушно-десантные войска; **РВСН** — ракетные войска стратегического назначения и т. п.

2) звуковые аббревиатуры, которые состоят из начальных звуков каждого слова словосочетания (они читаются, как слова): **АСУВ** — автоматизированная система управления войсками; **ПРО** — противоракетная оборона; **САБ** — служба авиационной безопасности и т. п.

3) аббревиатуры, образованные из сочетания начальных звуков и букв: **БПЛА** — беспилотный летательный аппарат; **ДРЛО** — дальнее радиолокационное обнаружение и т. п.

Далее следует классификация аббревиатур сложносокращенных слов:

1) аббревиатуры из сочетания начальных частей слов исходного словосочетания (слоговая аббревиация): **спецназ** — специальное назначение; **штрафбат** — штрафной батальон и т. п.

2) смешанные аббревиатуры, совмещающие элементы двух предыдущих: **врио** — временно исполняющий обязанности; **главк** — главный комитет и т. п.

3) аббревиатуры из сочетания начальной части слова (слов) и несокращенного целого слова (слово-словная аббревиация): **подлодка** — подводная лодка; **авиаразведка** — авиационная разведка и т. п.

4) аббревиатуры из сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного: Минобороны — Министерство обороны; **комроты** — командир роты и т. п.

5) аббревиатуры из сочетания начала первого слова с началом и концом второго: военкомат — военный комиссариат; эсминец — эскадренный миноносец и т. п. [6, с. 63-65].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что аббревиация как способ словообразования вносит значительный вклад в развитие и пополнение военной терминологии в частности, словарного состава русского языка в целом.

Таким образом, лексические инновации в военном русском языке являются важным показателем изменений в военной сфере и обществе. Их изучение позволяет не только фиксировать новые явления, но и понимать механизмы адаптации языка к новым условиям. Анализ источников и функциональных особенностей новых слов и выражений помогает глубже понять процессы, происходящие в военной сфере, и их отражение в языке. Можно сказать, что военная лексика — открытая система, которая постоянно формируется, дополняется, трансформируется под воздействием лексической системы русского языка. Сегодня она не ограничивается рамками узкоспециального употребления, так как многие ее элементы стали частью общеупотребительного литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арапова, Н. С. Калька / Н. С. Арапова // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — С. 211.
2. Бабаян, В. Н. Основные способы заимствования иностранных слов в русской военной терминологии (переводческий аспект) / В.Н. Бабаян // Лингвистические аспекты совершенствования современной системы высшего образования: материалы Международной научно-практической конференции (30 апр. 2015 г.): в 2 т. Т.1 Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт»; — ОАБИИ, 2015. — С. 14-18.
3. Захарчук, О. А. Тематическая классификация военного жаргона как отражение профессионального восприятия военнослужащих. Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — № 24 (239). — Филология. Искусствоведение. — Вып. 57. — С. 224–226.
4. Казакова, Т.А. Практические основы перевода / Т.А. Казакова. — СПб.: «Союз», 2000. — 320 с.

5. Кривенков, Н. С., Бабаян, В. Н. Иноязычные заимствования как один из основных способов пополнения военной, политической и технической терминологии современного русского языка через призму перевода. Семьдесят третья всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием. 20 апреля 2020 г., Ярославль: сб. материалов конф. В 2 ч. Ч. 1. — Ярославль: Издательство ЯГТУ, 2020. — С. 826-831.
6. Ле А. Аббревиация как способ словообразования в русской военной терминологии (на материале текстов СМИ) // Филология: научные исследования. — 2019. — № 3. — Режим доступа: URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30193

Поступила в редакцию 20.08.2025. г.

R. I. Atabieva

ANALYSIS OF LEXICAL INNOVATIONS: LEARNING NEW WORDS AND EXPRESSIONS IN MILITARY RUSSIAN, THEIR SOURCES AND FUNCTIONAL FEATURES

In the context of the rapid development of military technologies, the changing nature of military conflicts and the globalization of military cooperation, the lexical composition of the military language is actively replenished with new words and expressions. Lexical innovations in military Russian are an important object of linguistic research, as they not only capture new realities, but also demonstrate the mechanisms of language adaptation to changing conditions. The study and analysis of lexical innovations in military discourse is an urgent task, since it allows not only to capture new linguistic phenomena, but also to understand their role in communication, as well as to identify mechanisms for adapting language to changing conditions.

Key words: *military language, lexical innovations, military discourse, military terminology, borrowings, word formation, abbreviation*

Атабиева Роксана Ислмовна.

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, РФ.

Аспирант.

E-mail: tokhova.roxana@yandex.ru

Atabieva Roxana Islamovna.

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, RF.
Graduate student.

E-mail: tokhova.roxana@yandex.ru

Кремшокалова Марина Чафленовна.

Кандидат филологических наук.

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, РФ.

Доцент кафедры русского языка.

E-mail: marina_kremshokalova@mail.ru

Kremshokalova Marina Chaflenovna.

Candidate of Philology.

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, RF.
Associate Professor of the Department of Russian Language.

E-mail: marina_kremshokalova@mail.ru

УДК 81'374

DOI:

A. P. Кулакова © 2025

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт лингвистических исследований Российской академии наук
(Научн. рук. — канд. филол. наук Д. В. Салмина)*

КОНЦЕПТ БОЛЕЗНЬ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье исследуется концепт *болезнь* в русской языковой картине мира, его эволюцию и трансформацию. *Болезнь* рассматривается как физиологическое и метафорическое явление, отражающее изменения в обществе, науке и культуре. Особое внимание уделено влиянию эпидемий и пандемий на восприятие концепта. Анализ языковых единиц в толковых, исторических, ассоциативных и фразеологических словарях позволяет проследить динамику языковых изменений. Рассмотрены неологизмы, связанные с микроконцептами *дом*, *обман* и *маска*, возникшие в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: *концепт, языковая картина мира, лексикография, толковые словари, словари новых слов, неологизмы, фразеологизмы.*